

UO‘T: 631.4

BUXORO VOHASI TUPROQLARINING MORFOLOGIK TAVSIFI

S.M.Nazarova

Buxoro davlat universiteti dotsenti, q/x. f.f.d.

Annotatsiya: Buxoro vohasining sug‘oriladigan o‘tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida tuproq kesmalari olinib, ularning morfologik tavsifi atroflicha tahlil qilingan.

Аннотация: В условиях аллювиальных почв орошаемых лугов Бухарского оазиса были взяты почвенные разрезы и детально проанализировано их морфологическое описание.

Annotation: In the conditions of irrigated grassland alluvial soils of the Bukhara Oasis, soil cuttings were taken and their morphological description was analyzed in detail.

Bugungi kunda sug‘oriladigan tuproqlardan samarali foydalanishda resurs tejankor texnologiyalarni joriy etish orqali ilmiy asoslangan dehqonchilikni rivojlantirish bo‘yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Natijada tuproq agrofizikaviy, agrokimyoviy xossalarini maqbullashtirish, unumdorligini va qishloq xo‘jalik ekinlari hosildorligini oshishiga erishilmoqda.

“O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-sonli farmoni, 2020 yil 7 sentabrdagi “Yer hisobi va davlat kadastlarini yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6061-sonli farmoni va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 18 iyundagi 510-sonli “Qishloq xo‘jaligida tuproqning agrokimyoviy tahlil tizimini takomillashtirish, ekin yerlarida tuproqning unumdorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustaxkamlash, agrar sektorning eksport salohiyatini oshirish, qishloq xo‘jaligida tuproqning agrokimyoviy tahlil

tizimini takomillashtirish, ekin yerlarida tuproqning unumdorligini oshirish va saqlash hamda ishlab chiqarishga joriy etish, qishloq xo'jaligini raqamlashtirish, sohada yangi texnologiyalarni qo'llash buyicha ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish ko'rsatib o'tilgan.

Respublikamizda tuproq unumdorligi, uni boshqarish va boshqa xossalari bo'yicha keng qamrovli ilmiy tadqiqot ishlari bajarilgan. Buxoro vohasida tarqalgan sug'oriladigan tuproqlar o'zlarining xossa-xususiyatlariga ko'ra nafaqat tuproq mintaqalari (cho'l va bo'z tuproqlar mintaqasi), balki tuproqlar iqlimiy sharoitlari bo'yicha ham bir-biridan farqlanadi.

Buxoro vohasi va boshqa xudud tuproqlarining morfogenetik tuzilishi, geografik jihatdan joylashishi hamda meliorativ holati, agrofizikaviy va agrokimyoviy xossalari bilan o'rganish bir qator olimlar jumladan, S.Abdullaev [1.34 c.], R.Q.Qo'ziev [5. 350 c.], L.A.Gafurova [3. 109-110 c.], R.Kurvantaev [4. 40-44 c.], X.T.Artikova [2. 62 b.], S.M.Nazarovalar [6. 44 b.] tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Tadqiqot ob'ekti sifatida Zarafshon daryosi quyi oqimi hududida joylashgan Vobkent, Kogon, Jondor, Qorako'l tumanlarida tarqalgan sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar tanlab olingan.

Izlanishlar tuproq-dala va analitik laboratoriya sharoitlarda olib borilgan, bunda "Teorii i metody fiziki pochv", "Rukovodstvo k provedeniyu ximicheskix i agrofizicheskix analizov pochv pri monitoringe zemel", "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" kabi qo'llanmalardan hamda olingan ma'lumotlarning ishonchliligi Microsoft Excel dasturi yordamida B.A.Dospexovning "Методика полевого опыта" qo'llanmasi asosida amalga oshirilgan.

Buxoro viloyatining sug'oriladigan hududi subtropik cho'l mintaqasiga mansub bo'lib, Zarafshon okrugining Markaziy Osiyo provinsiyasiga kiradi.

Buxoro viloyati chegarasida cho'l mintaqasining gidromorf, avtomorf va oraliq (yarim gidromorf) tuproqlarini uchratish mumkin [5; 350 b.], ular turli

yoshdagi va genezisli yotqizilarda hosil bo'lgan. Sug'oriladigan hududning o'rganilgan qismida quyidagi genetik guruhga mansub tuproqlar uchraydi: sur tusli qo'ng'ir (4,0%), qumli cho'l (11,6%), taqirsimon (3,2%) o'tloqi taqirsimon (5,4%) och qo'ng'ir o'tloqi (6,8%), o'tloqi cho'l (2,7%), taqirsimon o'tloqi (1,6%), o'tloqi (60,0%), botqoq-o'tloqi (1,6%). Boshqa ayirmalar – shag'alli yerlar, suv yuzasi, yirik aholi punktlari va boshqalar 3,1 % maydonni ishg'ol qilgan.

Tuproqlarni litologik-geomorfologik tuzilishlari hamda asosiy tuproq tiplarini hisobga olib Vobkent, Jondor, Kogon, Qorako'l, tumanlarida keng tarqalgan o'tloqi tuproqlarida geokimyoviy kesma bo'yicha eng xarakterli bo'lgan 4 ta tayanch nuqtalar tanlab olindi va tekshirish ishlari olib borildi. Jumladan: quyida tayanch nuqtalardagi tuproq kesmalarining morfologik tafsiloti keltiriladi:

1-nuqta. 2-kesma N 39⁰59'58,9// Ye.0,64⁰31'0,28// Vobkent tumani "I.Naimov" nomli massiv. Zarafshon daryosining 2 terrasasida hosil bo'lgan eskidan sug'oriladigan og'ir qumoqli o'tloqi tuproq.

A_{hay} 0-27 sm. Kulrang, kam namlangan, o'rta qumoqli, mayda kesakchali, yuqori qismi yumshoq, pastga qarab zichlashib boradi, juda ko'p miqdorda eskidan qolgan, yarim chirigan o'simlik ildizlari uchraydi. Hayvonot dunyosi izlari mavjud. Keyingi qatlamga o'tish asta-sekinlik bilan rangi va zichligi o'zgarishi bo'yicha.

AV_{h/o} 27-42 sm. Och kulrang, kam namlangan, o'rta qumoqli, yirik kesakchali, bir xil o'rtacha zichlikda joylashgan, mayda kesakchali, o'simliklarning mayda ildizlari uchraydi, chuvalchang izlari mavjud, keyingi qatlamga o'tish asta-sekin rangi bo'yicha.

V₁ 42-70 sm. Och kulrang, kam namlangan, o'rta qumoqli, o'rtacha zichlashgan, bir tekis joylashgan, mayda kesakchali, yaxshi zichlashgan, o'simliklarning mayda ildizlari va chuvalchang izlari kam uchraydi, keyingi qatlamga o'tish mexanik tarkibi va zichligi bo'yicha.

V₂ 70-105 sm. Och kulrang, o'rtacha namlangan, og'ir qumoqli, kuchli zichlashgan, bir tekis joylashgan, yirik kesakchali, mayda ildizchalar va chuvalchang qoldiqlari

bor, sopol bo‘lakchalari mavjud, keyingi qatlamga o‘tish namligi va zichligi bo‘yicha.

V₃ 105-135 sm. Yuqorigi qatlamga nisbatan och kulrang, o‘rtacha namlangan, og‘ir qumoq, yirik kesakchali, kuchli zichlashgan, ahyon-ahyon mayda ildizchalar uchraydi, sopol parchalari mavjud, keyingi qatlamga o‘tish namligi bo‘yicha.

S 135-182 sm. To‘qroq kulrang, kuchli namlangan, yengil qumoq, yirik kesakchali, kuchli zichlashgan, Sizot suvi chuqurligi 182 sm.

2-nuqta. 5-kesma. N 39⁰47/57,0// Ye.0,64⁰16/12,5// Sug‘oriladigan o‘rta va og‘ir qumoqli, kam sho‘rlangan, o‘tloqi-allyuvial tuproq. Kesma Jondor tumani “Istiqlol” massivining markazidan 3 km shimoli-g‘arbda joylashgan. Bug‘doydan keyin shudgor qilinib mosh ekilgan.

A_{hay} 0-35 sm. To‘q tusli kulrang, o‘rtacha namlangan, og‘ir qumoqli, mayda kesakchali, ustki qismi yumshoq pastga qarab zichlashib boradi, juda ko‘p miqdorda eskidan qolgan, yarim chirigan o‘simlik ildizlari uchraydi, hayvonot dunyosi izlari mavjud. Keyingi qatlamga o‘tish zichligi va mexanik tarkibi bo‘yicha.

A_{h/o} 35-50 sm. Och tusli kulrang, o‘rtacha namlangan, o‘rta qumoq, mayda kesakchali, o‘simliklarning mayda ildizlari va karbonat dog‘lari, hayvonot uyalari mavjud. Keyingi qatlamga o‘tish namligi va zichligi bo‘yicha.

V₁ 50-75 sm. Och tusli kulrang, o‘rtacha namlangan, o‘rta qumoqli, yirik kesakchali, kuchli zichlashgan, o‘simliklarning yirik ildizlari va karbonat dog‘lari uchraydi, hayvonot inlari mavjud. Keyingi qatlamga o‘tish asta-sekin mexanik tarkibi va namligi bo‘yicha.

V₂ 75-105 sm. To‘q tusli kulrang, o‘rtacha namlangan, o‘rta qumoqli, yirik kesakchali, kuchli zichlashgan, juda kam mayda ildizchalar bor, karbonat va zang dog‘lari uchraydi, keyingi qatlamga o‘tish mexanik tarkibi bo‘yicha.

V₃ 105-132 sm. Och tusli kulrang, yaxshi namlangan, yengil qumoqli, mayda kesakchali, kuchli zichlashgan, zang dog‘lari mavjud, keyingi qatlamga o‘tish mexanik tarkibi bo‘yicha.

S 132-180 sm. Och tusli kulrang, ho‘l, og‘ir qumoqli, yirik kesakchali, kuchli zichlashgan, zang dog‘lari mavjud, 180 sm chuqurlikda sizot suvi joylashgan.

3-nuqta. 7-kesma. N 39⁰48/30,1// Eskidan sug‘oriladigan o‘rta qumoqli, kam sho‘rlangan, o‘tloqi-allyuvial tuproq. Kogon tumani “Bo‘ston” massivi. Bug‘doydan bo‘shagan yerlarga beda ekilgan.

A_{hay} 0-25 sm. To‘q tusli kulrang, sug‘orishdan keyin yaxshi namlangan, o‘rta qumoqli, mayda kesakchali, o‘rtacha zichlashgan, juda ko‘p miqdorda eskidan qolgan, yarim chirigan o‘simlik ildizlari uchraydi, mayda g‘ovak hayvonot dunyosi izlari mavjud, qizg‘ish dog‘lar hamda erimagan mayda fosfor o‘g‘iti toshchalari mavjud, keyingi qatlamga o‘tish aniq, rangi va o‘simliklar qoldig‘ining ko‘pligi bo‘yicha.

A_{h/o} 25-38 sm. Och tusli kulrang, yaxshi namlangan, jigarrang qatlamchalari mavjud, o‘rta qumoqli, mayda kesakchali, o‘rtacha zichlashgan, o‘simliklarning mayda ildizlari ko‘plab uchraydi, mayda g‘ovaklari ichida hayvonot dunyosi chiqindilari mavjud, qizg‘ish dog‘lar uchraydi, keyingi qatlamga o‘tish asta-sekin zichligi bo‘yicha.

V₁ 38-68 sm. Och tusli kulrang, o‘rtacha namlangan, o‘rta qumoqli, mayda kesakchali, kuchli zichlashgan, o‘simliklarning mayda ildizlari uchraydi, pastki qatlamlarda hayvonot dunyosi chiqindilari mavjud, sopol qoldiqlari uchraydi, keyingi qatlamga o‘tish asta-sekin zichligi va namligi bo‘yicha.

V₂ 68-96 sm. Os tusli kulrang, yaxshi namlangan, o‘rta qumoqli, yirik kesakchali, yaxshi zichlashgan, juda kam mayda ildizchalar bor, karbonat dog‘lari uchraydi. Keyingi qatlamga o‘tish namligi va zichligi bo‘yicha.

V₃ 96-124 sm. Och tusli kulrang, yuqori qatlamga nisbatan to‘qroq, kuchli namlangan, og‘ir qumoqliga yaqin o‘rta qumoqli, yirik kesakchali, o‘rtacha zichlashgan, ahyon-ahyon mayda o‘simlik ildizchalari mavjud, zang dog‘lari mavjud, keyingi qatlamga o‘tish namligi bo‘yicha.

S₁ 124-155 sm. Och tusli kulrang, kuchli namlangan, o'rta qumoqli, mayda kesakchali, o'rtacha zichlashgan, gips kristallari mavjud, keyingi qatlamga o'tish mexanik tarkibi va namligi bo'yicha.

S₂ 155-185 sm. Och tusli kulrang, kuchli namlangan, og'ir qumoqli, mayda kesakchali, o'rtacha zichlashgan, zang dog'lari va ko'kimtir zang, alyuminiy oksidlari mavjud, sizot suvlari chuqurligi 185 sm.

4-nuqta. 9-kesma. N 39⁰28'19'', E 063⁰48 '32,6 '' Eskidan sug'oriladigan o'rta qumoqli, kam sho'rlangan, o'tloqi allyuvial tuproq. Qorako'l tumani "Darg'ali"massivi "Mirobariq zamini" fermer xo'jaligi. Bug'doydan keyin chizel qilingan.

A_{hay} 0-35 sm. To'q kulrang, o'rtacha namlangan, o'rta qumoqli, mayda kesakchali, usti yumshoq pastga qarab zichlashib boradi, juda ko'p miqdorda eskidan qolgan, yarim chirigan bug'doy ildizlari uchraydi. Hayvonot dunyosi izlari mavjud. Keyingi qatlamga o'tish rangi va qattiqligi bo'yicha.

A_{h/o}36-62 sm. Och tusli kulrang, o'rtacha namlangan, yengil qumoqli, mayda kesakchali, kuchli zichlashgan, o'simliklarning mayda ildizlari uchraydi. hayvonot izlari mavjud, karbonat dog'lari hamda sopol parchalari uchraydi, keyingi qatlamga o'tish namligi, ildiz miqdori va zichligi bo'yicha.

V₁ 62-90 sm. Och tusli kulrang, o'rtacha namlangan, yengil mexanik tarkibli o'rta qumoqliga yaqin, mayda kesakchali, o'rtacha zichlashgan, o'simlikning kam miqdorda ildizlari uchraydi, hayvonot izlari mavjud, keyingi qatlamga o'tish asta-sekin mexanik tarkibi va namligi bo'yicha.

V₂ 90-115 sm. Och tusli kulrang, yaxshi namlangan, o'rta qumoqli, yirik kesakchali, o'rtacha zichlashgan, mayda hayvonot izlari mavjud, keyingi qatlamga o'tish mexanik tarkibi va namligi bo'yicha.

V₃ 115-147 sm. Kulrang, yaxshi namlangan, yengil qumoqli, yirik kesakchali, o'rtacha zichlashgan, ahyon-ahyonda mayda ildizchalar bor, mayda ingichka g'ovaklar mavjud, keyingi qatlamga o'tish namligi bo'yicha.

S. 147-186 sm. To‘q tusli kulrang, ho‘l, qumloq, yirik kesakchali, o‘rtacha zichlashgan, zang dog‘lari mavjud, Sizot suvi chuqurligi 186 sm.

Tuproq qoplaminig morfologik belgilari shuni ko‘rsatadiki, tumanlarda tarqalgan sug‘oriladigan tuproqlarning ustki qatlamida agroirrigatsion qatlam hosil bo‘lib, gumusning tarqalishi birmuncha chuqur qatlamga borganligini, haydov osti qatlamida plug osti tovonni hosil bo‘lganligini, turli rangli va mexanik tarkibli, strukturali qatlamlardan tashkil topganligini kuzatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaev S.A. Agrofizicheskaya svoystva i solevoy rejim oroshaemyx pochv oazisov Buxarskoy oblasti. Avtoreferat. kand. diss.- Tashkent. 1975. – 34 s.
2. Artikova X.T. Buxoro vohasi tuproqlarining evolyusiyasi, ekologik holati va unumdorligi. Biol f.d. (DSc) avtoreferati. –Toshkent. 2019. -62 b.
3. Gafurova L.A., Sharipov O.B., Maxkamova D.Yu., Ablakulov Sh, Kurbanov M. Некоторые agrobiotехнологии повышения плодородия орошаемых луговых аллювиальных почв пустынной зоны - Москва – Белгород, 2016. – S.109-110
4. Kurvantaev R., Korabekov O.G., Masharipov N.K. Evolyusiya i prognoz razvitiya oroshaemyx pochv na III terrase r. Zarafshan. // VI Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferensiya «Aktualnye problemy nauki XXI veka». Sbornik statey 1-chast. - Moskva, 2016. - S. 40-44.
5. Kuziev R.K., Sektimenko V.Ye. Pochvy Uzbekistana. - Toshkent. 2009.-350 s.
6. Nazarova S. M. Buxoro vohasi sug‘oriladigan o‘tloqi tuproqlarining hozirgi davr agrofizikaviy holati. Avtoref. q.x.f.f.d. (PhD)/ -Toshkent. 2019. 44 b.